

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
МАСТЕРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ К НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Абелкосимова Мухаррам Хамидовна

Старший преподаватель кафедры

“Полезные ископаемые и технологии переработки”

Наманганского инженерно-строительного института

Аннотация

В статье раскрывается сущность и содержание педагогической модели формирования готовности магистрантов к исследовательской деятельности. Модель состоит из мотивационно-целевой, содержательно-технологической, диагностическо-оценочной и результативно-итоговых компонентов.

Ключевые слова и понятия: модель, магистратура, мотивационно-целевой, содержательно-технологический, диагностическо-оценочный, результативно-итоговая.

**IMPROVING THE METHODOLOGY OF TRAINING TECHNICAL
SPECIALIZATION MASTERS FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ACTIVITIES**

Abelkosimova Muharram Hamidovna,

lecturer at the Department of Mineral Resources and Processing Technologies,
Namangan Civil Engineering Institute

Annotation

The article reveals the essence and content of the pedagogical model of formation of readiness of undergraduates for research activities. The model consists of motivational-target, content-technological, diagnostic-evaluation and effective-final components.

Key word and concepts. model, master's degree, motivational-target, content-technological, diagnostic-evaluation, effective-final.

Одной из основных задач магистратуры высшего образования нашей республики, особенно магистратуры по техническим специальностям, является развитие у студентов научно-исследовательских компетенций. Потому что качество образования после высшего образования и развитие различных отраслей нашей экономики во многом связаны с подготовкой магистров технических специальностей для научно-исследовательской деятельности. Поэтому можно признать, что уровень развития научно-исследовательских компетенций у выпускников технического направления является одним из важных факторов вывода нашей науки и экономики на новый уровень. Сегодня каждый человек в нашем обществе живет под влиянием прогресса науки и техники. Для него характерно также то, что техника и технологии совершенствуются и развиваются с каждым днем, в результате чего возникает необходимость соответствующей подготовки зрелых специалистов. Если наука, творчество в целом, от поиска и технических решений научно-исследовательской работы до применения полученных результатов на практике (в производстве, образовании, обучении, искусстве и т. д.), успешно выполнит свою задачу. В век информации потоки информации постоянно увеличиваются, и естественно, что соответствующие проблемы и пути их решения также быстро меняются. Следовательно, работник (член, физическое лицо), который подходит этому обществу и будет в нем активным участником, т. е. специалист, является также специалистом, умеющим искать, собирать и использовать научную информацию, разделять информацию на системы, проблемно-специфическое мышление и техническое (технологическое)) должны уметь выбирать оптимальные варианты решения. Следовательно, работник (член, физическое лицо), который подходит этому обществу и будет в нем

активным участником, т. е. специалист, является также специалистом, умеющим искать, собирать и использовать научную информацию, разделять информацию на системы, проблемно-специфическое мышление и техническое (технологическое)) необходимо уметь выбирать оптимальные варианты решения. Известно, что такая мыслительная деятельность напрямую связана с творчеством, это деятельность по созданию новых материальных и духовных благ человека. С другой стороны, исследование и творческое мышление требуют от современного специалиста самостоятельно ставить перед собой новые перспективные задачи, творчески использовать научные достижения, уметь выбирать оптимальное решение, осуществлять в своей деятельности различные формы исследования и проверки опыта. нужна практическая работа. Учитывая, что подготовка таких современных специалистов является требованием времени, мы поставили перед собой следующую цель изучения «Методологии педагогического исследования»: ЦЕЛЬ: Дать возможность специалисту, заканчивающему магистратуру в высших учебных заведениях, иметь возможность использовать современные педагогические и информационные технологии, интерактивные методы воспитательной работы, а также научно организовывать деятельность по дальнейшему совершенствованию и развитию своих педагогических навыков и умений. , готовя их к самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической и профессиональной управленческой деятельности. Для реализации столь важной проблемы (цели) в ходе преподавания данного предмета ищутся решения следующих ЗАДАЧ:

- ознакомление будущих специалистов с сущностью науки, ее организацией и их местом в обществе;
- дать будущим специалистам представление о научных кадрах, научных исследованиях и их содержании;

- разрабатывать и проводить научно-исследовательские работы и обеспечивать понимание их экспериментально-испытательных работ и их анализ;
- обеспечить будущим специалистам профессиональную подготовку, направленную на проведение научно-исследовательской работы по избранной специальности, а также внедрение на практике современных достижений науки, техники и техники;
- обучение будущих специалистов автоматизации профессиональных задач и методам компьютерного моделирования, поиску рациональных путей поиска оптимальных решений;
- обучение использованию инновационных образовательных технологий и интерактивных образовательных методов, использующих современные информационные системы при проведении научных исследований;
- предоставление информации о подготовке диссертации, ее оформлении и защите.

Цель предмета «Методология педагогических исследований» - дать возможность специалисту, заканчивающему магистратуру в высших учебных заведениях, уметь использовать современные педагогические и информационные технологии, интерактивные методы воспитательной работы, а также в дальнейшем совершенствовать и развивать его педагогические навыки и способности способны научно организовать свою деятельность, а также подготовить их к самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической и профессиональной управленческой деятельности;

Задачами предмета «Методология педагогического исследования» являются: ознакомить будущих специалистов с сущностью науки, основами ее организации и их значением в развитии общества, дать им представление о содержании и природе науки. научная работа, научные исследования и их

деятельность; Разработка, организация, организация научно-исследовательских работ (НИР) и обеспечение понимания их экспериментальной работы и их анализа; обеспечить будущим специалистам профессиональную подготовку, направленную на завершение ИТИ по выбранной специальности, а также внедрение на практике современных достижений науки и техники; обучение будущих специалистов автоматизации профессиональных задач и методам компьютерного моделирования, поиску рациональных путей поиска оптимальных решений; Обучение использованию инновационных образовательных технологий и интерактивных методов обучения с использованием современных информационных систем при проведении ИТИ;

предоставление информации о подготовке диссертации, ее оформлении и защите.

Техническая специализация. Научно-исследовательская деятельность магистров – залог успеха науки XXI века. С древнейших времен и по сей день наука служит обществу в целом и каждому отдельному человеку. Сегодня совокупность вещей, которые нас окружают, представляет собой продукт интеллектуального труда, воплощенный в материальных благах посредством технологий и производственных процессов, которые считаются практическими формами научной деятельности человека. Чтобы понять методологию научной деятельности, прежде всего, необходимо во вводном порядке рассмотреть некоторые теоретические аспекты, основные категории и понятия - этой теме посвящена данная глава. Научная работа отличается от любой другой работы тем, что ее целью является приобретение новых научных знаний. В том же процессе вырабатываются и систематизируются объективные знания о реальности. Однако в науке недостаточно выявить новый научный факт, необходимо объяснить его с позиций науки, показать его теоретическое или практическое значение для всеобщего познания, а

также уметь предвидеть новые процессы и явления, ранее неизвестные. Научное исследование. Его общая цель — построить теорию, отвечающую следующим потребностям:

- 1) анализ, классификация и систематизация (синтез) фактов;
- 2) интерпретация и понимание конкретных фактов реального мира;
- 3) прогнозирование новых результатов и прогнозирование хода событий.

Теория и практика.

Между теорией и практикой установилась сложная связь через методологию и методологию, которую можно выразить следующей схемой:

Методология – это учение о системе научных принципов и методов исследовательской деятельности. В процессе обучения методика оказывает решающее влияние на объект исследования и предопределяет результаты обучения.

Методология (технология) исследования – это систематизированная совокупность методов исследования, система правил использования методов, приемов исследования и интерпретации полученных с их помощью результатов. Методика зависит от характера изучаемого объекта, методологии исследования, целей, разрабатываемых методов и общего уровня квалификации исследователя. Метод научного исследования – это система мыслительных и/или практических операций (процедур), направленных на решение конкретных познавательных задач с учетом конкретной цели познания.

Магистерская диссертация является итоговой квалификационной работой в научной сфере, выполняемой магистрантом самостоятельно под руководством научного руководителя на заключительном этапе обучения по основной программе профессионального образования подготовки магистра. Техническая специализация Магистерская диссертация существенно отличается от кандидатской и докторской работы. Это будет скорее

образовательная и исследовательская работа. После защиты диссертации присуждается академическая (не научная) степень магистра. Системный анализ современного состояния подготовки магистров технических специальностей к научно-исследовательской деятельности позволяет сделать следующие выводы:

1. Совершенствование системы подготовки магистров технических специальностей к научной деятельности зависит от социально-экономических и научно-технических изменений, происходящих в мире. Это тот факт, что объем информации растет с большой скоростью и обновляется; сложность социальных и профессиональных проблем.

2. Возрастающая потребность общества в выпускниках магистров, обладающих динамичными, быстрыми, системными, инициативными, коммуникативными, готовыми к принятию решений и ответственными социальными и личностными качествами, отражена в исследованиях многих ученых. Формирование этих качеств у магистров во многом связано с их готовностью к научным исследованиям.

3. Анализ зарубежного опыта системы подготовки магистров технических специальностей позволил выявить в них следующие особенности. Это: цель и содержание образования, направленные на развитие научно-исследовательской деятельности магистрантов, творческая направленность используемых педагогических технологий, возможности приобретения профессиональных навыков и опыта в ходе образовательного процесса, исследования в учебном процессе, индивидуализированные, образовательные методы, предназначенные для практики, большое количество самостоятельных занятий вне аудиторий, использование качественных (количественных) методов оценки результатов приобретенной компетентности и т. д.

4. Определены факторы, непосредственно влияющие на подготовку

магистров технических специальностей к научно-исследовательской деятельности. Это: ориентация учебных планов, учебно-методических комплексов на воспроизводственное содержание и приобретение знаний; большое количество учебных предметов в магистерской образовательной программе, недостаточная реализация методов индивидуализации; отсутствие диагностических инструментов, направленных на измерение компетентности; проведение научных исследований отдельно от производства, темы диссертации не являются актуальными и целевыми; что в магистратуре оценивается не только компетентность специалистов, но и их знания, используемые педагогические технологии ориентированы на получение готовых знаний, во многих случаях выпускники не имеют возможности применить полученные знания в магистратуре по своей работе и т.д.

5. Определение важных понятий научной деятельности: «научно-исследовательская деятельность магистрантов», «подготовка магистрантов к научно-исследовательской деятельности» и «процесс формирования готовности магистрантов к научно-исследовательской деятельности». Под научно-исследовательской подготовкой аспирантов мы понимаем совокупность действий по приобретению методических научных знаний и организации исследовательских поисков, которые являются результатом знаний и умений, совместимых с профессионально-важными личностными качествами и уровнем исследовательской сформированности, успешно обеспечивающими это. функция активности.

Список литературы:

1.М.Абелкосимова “Дидактические условия развития научно-исследовательских компетенций магистров в инновационной образовательной системе”. Eurasian journal of academic research, 2(11), 528–533.

2. Махмудов А.Х. Совершенствование дидактического обеспечения компетентностной подготовки будущих магистров, дисс:... д-ра. пед. наук. – Ташкент, 2017. - 226 с.

3. Махмудов А.Х. Компетентностный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты). Монография, ISBN-978-9943-10-749-6, Ташкент, 2012.- 168 с.

4.Махмудов А. Х., Абелкосимова М. К вопросу формирования готовности магистрантов к научно-исследовательской деятельности //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 1 (86).

5. Khamidovna, A. M. (2022). To the Question of Forming the Readiness of Masster Students for Scientific Research Activity. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 9, 55–59. Retrieved from <https://mjssh.academicjournal.io/index.php/mjssh/article/view/475>

7.Махмудов 6.Абдулхалим Хамидович, Абелкосимова Мухаррам Хамидовна, Системный подход к реализации цифрового обучения “Fan va jamiyatning o‘zaro ta’siri – modernizatsiya va innovatsion rivojlanish sari yo‘l” xalqaro onlayn ilmiy-nazariy konferensiyasi.

7. М.Х. Абелкосимова, Техник мутахассислик магистратура йўналиши илмий-тадқиқот ишларини шакллантиришда халқаро тажрибалардан фойдаланишнинг аҳамияти. Профессинал таълим тизимида ислохотлар: малака ошириш таълим турида инновацион ғоялар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция.

8. Абелкосимова М.Х. (2023). Факторы, влияющие на качество развития научно-исследовательских компетенций у магистров технических специальностей. экономика и социум, (5-2 (108)), 539-544.